

Disponible en ligne

<https://ajhs.atrss.dz>

Mise au point

L'acupuncture, une approche anatomique

Acupuncture, an anatomical approach

Yabka Assia

Laboratoire d'anatomie générale. Université Benyoucef Benkhedda - Alger

RESUME

L'acupuncture, médecine ancienne liée à l'histoire de la civilisation chinoise, longtemps considérée comme une science liée à la cosmologie, est en réalité une pratique médicale basée sur l'anatomie et la physiologie. C'est l'une des branches de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), riche et diversifiée, qui s'appuie sur des principes fondamentaux solides, loin des croyances mystiques, spirituelles ou philosophiques.

L'origine de l'acupuncture remonte à l'époque néolithique estimée à 6000 ans environ, confrontée probablement par la découverte de silex taillés en forme de poinçons dans les fouilles de 1963 au Chen-Si. C'est une pratique simple, liée à la poncture de points du corps à l'aide de fines aiguilles permettant de soulager et guérir des patients.

L'approche anatomique de l'acupuncture se trouve dans la biographie de l'empereur *Wang Mang* 王莽 en 16 EC, qui décrit la première dissection d'un cadavre humain. Pratiquée par le médecin de la cour et un « boucher habile », les viscères internes sont mesurés et les vaisseaux sanguins sont introduits par des tiges de bambous afin de délimiter leurs origines et leurs terminaisons.

Nombreux sont ceux qui pensent que l'acupuncture est une invention ésotérique, imaginaire, obscure et parfois même une supercherie, alors qu'elle a survécu à des milliers d'années, a franchi ses frontières et a conquis le monde. Elle est enseignée dans plusieurs pays et fait régulièrement l'objet de recherches expérimentales.

En considérant que le cerveau humain n'accepte que ce qui est rationnel, l'évolution de l'acupuncture nous interpelle, et nous incite à nous poser des questions quant à ces fondements scientifiques.

Partant de cette constatation, nous proposons à travers une revue de la littérature bien ciblée, une approche anatomique de l'acupuncture, précédée au préalable par un aperçu sur son histoire antique.

Mots clé : acupuncture, bases fondamentales, anatomie, historique.

ABSTRACT

Acupuncture, an ancient medicine linked to the history of Chinese civilization, long regarded as a science based on cosmology, is in reality a medical practice based on anatomy and physiology.

It is one of the branches of Traditional Chinese Medicine (TCM), rich and diverse; which is based on solid fundamental principles, far from mystical, spiritual or philosophical beliefs.

The origin of acupuncture dates back to the Neolithic period estimated to be around 6000 years old, probably confronted by the discovery of flint cut into the shape punches in the 1963 excavations at Chen-Si. It is a simple practice, linked to puncturing points on the body with fine needles to relieve and heal patients.

The anatomical approach to acupuncture can be found in the biography of Emperor Wang Mang 王莽 in 16 CE, which describes the first dissection of a human cadaver. Performed by the court doctor and a "skilled butcher", the internal viscera are measured and the blood vessels are introduced by bamboo stems in order to delimit their origins and their endings.

Many believe that acupuncture is an esoteric, imaginary, obscure, and sometimes even a hoax, invention, as it has survived thousands of years, crossed its borders and conquered the world. It is taught in several countries and is the subject of regular experimental research. Considering that the human brain accepts only what is rational, the evolution of acupuncture challenges us, and prompts us to ask questions about these scientific foundations.

Based on this observation, we propose, through a well-targeted literature review, an anatomical approach to acupuncture, preceded first by an overview of its ancient history.

Keywords: acupuncture, fundamental bases, anatomy, history.

* Auteur Corredpondant. Tel : 0674292627

Adresse E-mail: yabassia@gmail.com

Date de soumission : 17- 11- 2020

Date de révision : 04- 01-2021

Date d'acceptation : 28-04-2021

DOI : 10.5281/zenodo.4781241

Histoire de l'acupuncture chinoise

L'histoire de la médecine chinoise traditionnelle est très ancienne, et remonte à l'ère néolithique vers 6000 ans avant J.-C. [1-2-3].

Elle semble avoir été pratiquée en Chine depuis la période qui a précédé l'écriture et aurait son origine dans les vallées du moyen Fleuve Jaune, en particulier au Chan-Tong [1].

Nos connaissances à propos de la médecine traditionnelle chinoise en particulier l'acupuncture et la pathologie des méridiens, proviennent en grande partie d'un livre classique, écrit-il y - a environ 2000 ans ; le Huangdi Neijing ou *le Nei Jing* ou le « *Classique de l'intérieur de l'Empereur Jaune* » [4].

Ce livre se compose de 18 rouleaux divisés en 2 parties. Les 9 premiers rouleaux constituent le Su Wen ou simple question et les 9 autres rouleaux le Ling Shu ou Pivot spirituel qui s'intéresse à la vertu des aiguilles [5-6].

Dans cette encyclopédie, les chinois ont reconnu que les humains étaient en charge de leur santé et que la maladie provenait de l'extérieur, des influences climatiques, du mode de vie et des émotions [7].

Ils avaient observé que les troubles fonctionnels des organes internes s'accompagnaient toujours d'une sensation douloureuse en certains points du revêtement cutané : points très localisés dont la série est toujours la même pour une affection déterminée. Ils découvrirent

alors que l'excitation de ces quelques points apportait un soulagement à des algies préexistantes [7].

D'autres hypothèses sont également avancées, telle que la pratique du tatouage lors duquel les chinois néolithiques ont constaté qu'en piquant toujours au même endroit, on obtenait des effets constants dans des endroits du corps souvent éloignés du point de piquûre [8].

Certains sujets rapportaient la sensation de « quelque chose qui passe » à ce niveau comme un courant électrique qui avait toujours la même direction vers un autre point [3].

Avec le temps, le nombre de points augmenta. Ils furent reliés par des lignes abstraites et à partir de là, l'hypothèse des méridiens fut posée. Une unité de mesure propre à chaque patient permettant de localiser les points avec précision appelée « tsun » fut créée. Elle est attribuée à Hu o Tuo [1].

Le cun (tsoun) est la distance séparant l'extrémité distale des plis de flexion de la phalange médiane du 3^{ème} doigt en position de demi-flexion.

Sous la dynastie Song (960-1279), une statue de bronze à l'échelle humaine sur laquelle figurent les méridiens principaux et les points d'acupuncture fut coulée. C'est également sous les Song qu'une faculté est ouverte entre 1068 et 1086 pour l'enseignement de l'acupuncture à Kai Fong [1-3-9].

Au début, on utilisa les couteaux de pierre pour soulager certaines souffrances, puis ils furent remplacés par les aiguilles de bambous et d'os.

Avec le développement de la métallurgie sous la dynastie des Yin et Chang (XVI^{ème}-XI^{ème} siècle avant

J.C.), les aiguilles métalliques ont été fabriquées [1]. L'acupuncture a pris un grand essor au cours des siècles suivants. Complétée par les régimes alimentaires, la moxibustion, les massages, elle est devenue une thérapie essentielle en Chine. Cependant, cette médecine a connu un déclin durant la dynastie des Tsing (1644 – 1911). Considérée comme irrationnelle et superstitieuse, elle a été exclue de l'Institut Médical Impérial par décret de l'empereur en 1822, et interdite ainsi que les autres branches de la médecine traditionnelle en 1929 [1]. Fort heureusement, les connaissances et les compétences ont été conservées, ce qui a permis sa renaissance après l'installation du gouvernement communiste en 1949. Le nom de médecine traditionnelle chinoise fut donné à l'ensemble des thérapies chinoises, ainsi que la phytothérapie. Des instituts de recherches et des départements d'acupuncture dispensant le traitement ont été construits dès 1950. En Occident, l'intérêt pour l'acupuncture est apparu au XVI^{ème} siècle grâce aux missions Jésuites qui rapportèrent ses bienfaits. Elle fut largement adoptée par certains cliniciens tel que Berlioz. Quoique largement controversée par la littérature chinoise, il faut reconnaître que l'acupuncture française est très imprégnée par les écrits du diplomate Soulié De Morant dès 1939 [1-7-9].

Bases anatomiques de l'acupuncture

Les dissections cadavériques

A l'instar de toutes les civilisations anciennes, la dissection des cadavres humains étaient interdites en Chine aux premiers temps de la médecine chinoise.

Cependant, la curiosité de connaître le secret du corps a conduit l'empereur *Wang Mang* 王莽 en 16 EC, à ordonner le démembrement médical du corps d'un rebelle nommé *Wang Sun-Ching*. C'est la première référence à la dissection anatomique où les organes internes ont été mesurés, et des tiges de bambous introduites dans des vaisseaux afin de délimiter leurs origines et leurs terminaisons [10].

Dans le Huang-Di Nei-Jing Ling-Shu au chapitre 12, d'autres dissections sont décrites [11-12] :

« Il est au-delà de la capacité humaine de mesurer la hauteur du ciel ou l'extension de la terre. Mais il est facile d'obtenir les mesures de surface d'un être humain mesurant 8 pieds de haut. Après la mort, son corps peut être disséqué pour avoir une idée

générale de l'apparence, de la taille et de la capacité de ses viscères, pour mesurer la longueur de ses vaisseaux sanguins, évaluer la quantité et l'état du sang et du Qi (Xue Qi 血氣) ».

Des vivisections sur l'homme ont été également pratiquées par les Chinois entre 1102 et 1107. L'un d'eux, Qi-Lao, utilisa les corps de certains criminels condamnés à être coupés en morceaux pour étudier le foie. Il piquait les points du méridien du foie, l'observait, prenait des notes et faisait faire des dessins [1].

Ces dissections ont permis aux Chinois de comprendre la circulation sanguine, découverte qui a révolutionné l'histoire de la médecine, et qui fut décrite en premier par Ibn Nafis (1210–1288), et complétée par la suite par William Harvey (1578 – 1657).

Selon certains écrits, à cette époque les Chinois savaient déjà que le cœur était l'organe qui pompait le sang à travers le corps, que certains vaisseaux sanguins venaient du cœur, et que d'autres en portaient [13-14].

Dans ses textes, Huang-Di souligne qu'un médecin qui connaît les vaisseaux sanguins et la circulation sanguine peut expliquer la vie ou la mort d'une personne, diagnostiquer les maladies et, par conséquent, les traiter. Pour cela, le diagnostic par la palpation du pouls chinois a été développé comme étant une mesure de l'intensité du sang qui coule dans les vaisseaux du corps [14].

Dans le Ling-Shu Jing, les onze organes internes : cœur, poumon, foie, rate, rein, péricarde, petit et gros intestin, vésicule biliaire, estomac, vessie, en plus du San Jiao (Tripler Burner) sont mentionnés au chapitre 12 intitulé Jing Shui 經水 (The Vessel Rivers) [11-15].

Les noms des structures anatomiques n'ont pas changé et sont les mêmes utilisés dans la médecine chinoise moderne comme en témoigne la concordance des caractères chinois anciens des onze organes suscités avec ceux utilisés en anatomie et dont voici un exemple [11-15] :

膀胱 *Pang Guang* (vessie), 膽囊 *Dan Nang* (vésicule biliaire), 胃 *Wei* (estomac), 脾 *Pi* (rate), 腎 *Shen* (rein), 肝 *Gan* (foie), 小, 大 腸 *Chang* (petit et gros intestin), 肺 *Fei* (poumon), 心 *Xin* (cœur), 心 包 *Xin Bao* (péricarde).

Dans le chapitre 10 du même ouvrage, l'empereur chinois Huang Di décrit le développement embryonnaire par la rencontre d'un ovule femelle Jing 精 avec un sperme masculin (Jing 精). Il le décrit comme suit :

Quand les deux sont unis, le cerveau Nao 腦 et la moelle épinière Sui 髓 (de l'avis de l'auteur, cela correspond à l'ectoderme des trois feuillets embryonnaires) se déploient. Ensuite, les os Gu 骨 et les vaisseaux sanguins Mai 脈 contenant du sang Xue 血 et Qi 氣 montent. Les vaisseaux transportent des nutriments (Ying 營) ainsi que des agents de défense du système immunitaire (Wei 衛). Le sang et le Qi (Xue-Qi 血氣) circulent en continu dans les vaisseaux embryonnaires sans début ni fin. Par la suite, les tendons Jin 筋 et les muscles Rou 肉 apparaissent. Enfin, la peau Pi 皮 et les cheveux Mao 毛 se forment, et puis le nouvel être humain prend aspect [15].

Ces données remontent à des milliers d'années, qu'en est-il des recherches récentes ?

Des professionnels de la médecine chinoise tels que Paul Unschuld, Robert Doane, Schnorrenberger, ont parlé de l'acupuncture comme étant une médecine basée sur un concept scientifique avec des principes anatomo-physiologiques impliquant des structures nerveuses (neurones), vasculaires et endocriniennes [4-7-16].

De plus, la médecine chinoise et l'acupuncture se basent sur les systèmes somatiques, soutenus par la circulation des éléments nutritifs, des substances vitales, et l'oxygène.

D'après eux les traductions erronées des termes chinois par les occidentaux ont donné une autre interprétation de la médecine traditionnelle chinoise, fondée uniquement sur la circulation de l'énergie dans des canaux imaginaires.

La première erreur, serait la traduction du terme QI en énergie et le terme « jing » en « méridien » par Soulié de Morant qui était en fait, un employé de banque, et non un médecin "faute d'un meilleur mot" [7-17].

Le fondement se trouverait dans le Huangdi Neijing (le HDNJ), qui décrit la respiration des poumons dans ce qu'ils appellent le « DA QI ». Les Chinois ont expliqué que les poumons respiraient de l'air en extrayant du QI. Et le QI dans le dictionnaire chinois est synonyme de « grand air » « souffle » ou « vapeur » [16].

D'autre part, le mot « mai », dans le HDNJ signifie vaisseau, et « Xue mai » vaisseau sanguin, alors que De Morant l'avait traduit en méridien, et l'a assimilé à un système circulatoire supplémentaire sans relation avec les systèmes nerveux, circulatoire ou lymphatique [7-18].

La traduction du mot point par De Morant est « jie ». Pourtant, la bonne traduction est nœud, un nœud neuro-vasculaire [4-16].

La recherche moderne a démontré que les nœuds neuro-vasculaires (points d'acupuncture) existaient anatomiquement. Ils contiennent une concentration élevée de fibres sensorielles, de fins vaisseaux sanguins et de vaisseaux lymphatiques [19]. Ils sont caractérisés par une faible résistance au niveau d'un disque dermo-épidermique, et sont riches en terminaisons nerveuses et en fibres sensorielles. Au centre de ce disque, on note une zone centrale d'environ 1 mm² où la résistance est minimale. Le complexe neuro-vasculaire est en forme de cheminée, comportant artériole, filets nerveux, veinule et fente lymphatique [20].

Les données neuro-anatomiques et physiologiques

Différents pays (Etats-Unis, Canada, Japon, Europe) ont réalisé des recherches avec des publications sur l'acupuncture et ses effets. Ce sont des études expérimentales, le plus souvent réalisées chez l'animal. Il en ressort qu'il existe certaines bases neurophysiologiques pour expliquer l'effet antalgique de l'acupuncture dans des situations expérimentales [21].

D'autres recherches scientifiques modernes ont montré que l'acupuncture a un certain effet sur le système de régulation inhérent au corps qui est un réseau neuroendocrinien et immunitaire (NEI), comprenant le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire, et qui est la base biologique pour maintenir l'homéostasie du corps [22].

Ces systèmes partagent des molécules de signalisation communes comme certains neuropeptides, neurotransmetteurs, cytokines, hormones et etc... [23].

Les études électro-neurophysiologiques montrent que la stimulation par l'acupuncture peut provoquer une excitation des fibres nerveuses afférentes périphériques [24].

D'une part, l'excitation pourrait être transmise via la moelle épinière, au cerveau, et, après intégration centrale, les nerfs efférents transfèrent des informations aux organes cibles. D'autre part, elle pourrait être transmise par réflexe axonal aux organes cibles [25-26-27].

Ainsi, la stimulation par l'acupuncture peut provoquer des changements d'activité dans différentes parties du système nerveux. Ceci est démontré par des technologies avancées de neuro-imagerie non invasive, y compris la tomographie par émission de positons, la tomographie informatisée par émission de protons

uniques et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle [28-29].

Les repères anatomiques

Si le concept anatomique et physiologique est de plus en plus reconnu par la médecine moderne, il s'avère que la connaissance de l'anatomie de surface est fondamentale dans la pratique courante de l'acupuncture.

Les points de poncture sont superficiels, situés le long des « méridiens » qui traversent le corps de l'extrémité crâniale à l'extrémité caudale. Leurs repères sont des fois des os, des tendons musculaires, des articulations ou des régions [30-31].

Quelques exemples

- Le point Lieque (P7) est situé au-dessus de l'apophyse styloïde radiale à 1.5 cun au-dessus du pli de flexion du poignet.
- Le point Zhouliao (GI.12) est situé au-dessus de l'épicondyle latéral et au bord externe du triceps.
- Le point Weiyang (V.39) est situé du côté externe du creux poplité et au bord interne du tendon du biceps crural.
- Le point Huantiao (V.B.30) est situé au tiers externe de la ligne unissant le sommet du grand trochanter du fémur au hiatus du canal sacré.

Conclusion

L'acupuncture, pratique médicale rejetée par certains, décriée par d'autres et encensée par ses adeptes, est en réalité une médecine réelle basée sur des fondements scientifiques, comme en témoignent les nombreuses publications émanant de professionnels de la médecine chinoise.

A travers cette revue de la littérature, qui se voulait une approche anatomique de l'acupuncture, nous nous sommes intéressés aux écrits basés sur le livre Huang Di Nei Jing, un classique écrit il y a 2000 ans et considéré par certains comme la bible de la médecine chinoise, et sur les publications récentes.

Au terme de ce que nous avons présenté, il apparaît que la traduction exacte des termes chinois revêt complètement la conception de cette médecine qui a survécu à des milliers d'années.

En effet, quand on traduit : QI (air), Xue mai (vaisseau sanguin), Jie (nœud neuro-vasculaire), nous pourrions dire que la médecine chinoise, notamment

l'acupuncture est basée réellement sur la circulation de l'oxygène et du sang dans des vaisseaux, ce qui concorde parfaitement avec les principes des sciences fondamentales de la médecine.

Conflit d'intérêts

L'auteur déclare ne pas avoir de conflits d'intérêts.

Références

1. Jacquemin, J. (1985). Histoire de l'acupuncture en Chine (Hist Sci Med), 19 (2):113-21. PMID: 11637199.
2. Lecomte, J. (1981). L'acupuncture: approche historique et applications. Cah Clio. 67:17-21. PMID: 11631758.
3. White, A., Ernst, E. (2004). A brief history of acupuncture. Rheumatology (Oxford), 43 (5):662-3. Doi: 10.1093/ rheumatology/keg005.PMID: 15103027.
4. Liao, S., J. (1992) Acupuncture for low back pain in Huang di nei jing su wen. (Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine Book of Common Questions). (Acupunct Electrother Res.), 17(4):249-58. doi 10.3727/ 036012992816357666. PMID: 1362035.
5. Zhang, W., B., Gao, Y., T., Li, H., Y.(2017). Analysis of compiling date of *Huang di nei jing (Huangdi's Internal Classic)*. (Zhonghua Yi Shi Za Zhi), 47(3):173-177. doi: 10.3760/ cma.j.issn.02557053.2017.03.009. PMID: 28810350.
6. Hoizey, D. (1988). *Histoire de la médecine chinoise « Médecine et société »*. In Payot (Eds.). ISBN 2-228-88090-6).
7. Doane, R., K., Fricker, X., Gadau, M. A. (2017). Review of the Ancient Concepts of Chinese Medicine. (Journal of Chinese Medicine) 113:17-20.
8. Zuskin, E., Lipozencić, J., Pucarin-Cvetković, J., Mustajbegović, J., Schachter, N., Mucić-Pucić, B., Neralić-Meniga, I. (2008) Ancient medicine--a review. (Acta Dermatovenerol Croat.),16(3):149-57. PMID: 18812066.
9. Huard, P., Wong, M. (1960). La médecine chinoise au cours des siècles. (Revue d'histoires des sciences),13(2) :167-169.
10. Han Annals Han Shu 漢書. (1936) Biography of Wang Mang; quoted after Chimin Wong K, Lien-Teh W: *History of Chinese Medicine, Being a Chronicle of Medical Happenings in China from Ancient Times to*

- the Present Period*, (2nd Ed). Shanghai, National Quarantine Service: 196–197.
11. Huang-Di Nei-Jing Ling-Shu, 黃帝內經靈樞, (1852) Original edition, Wuhan/China, 1852 (and modern editions).
 12. Huang-Di Nei-Jing Su-Wen, 黃帝內經素問 (1892) Original edition, Soochow/China, 1892 (and modern editions).
 13. Schnorrenberger, C., C. (2013) Anatomical Roots of Acupuncture and Chinese Medicine. (Schweiz Z Ganzheitsmed), 25: 110–118. DOI: 10.1159/000349905.
 14. Shaw, V., McLennan, A., K. (2016) Was acupuncture developed by Han Dynasty Chinese anatomists? (Anat Rec (Hoboken)), 299(5):643–59. doi: 10.1002/ar.23325. PMID: 26861920.
 15. Han Annals Han Shu 漢書 (1936) Biography of Wang Mang; quoted after Chimin Wong K, Lien-Teh W: *History of Chinese Medicine, Being a Chronicle of Medical Happenings in China from Ancient Times to the Present Period* (2nd Ed). Shanghai, National Quarantine Service: 194–196.
 16. Schnorrenberger, C., C. (1996) Morphological foundations of acupuncture: an anatomical nomenclature of acupuncture structures. (BMAS Acupuncture in Medicine), 14 (3): 89–103.
 17. Nguyen, J. (2012) La réception de l'acupuncture en France. *Le Harmattan*, Paris.
 18. Xiu, R., J. (1988). Microcirculation and traditional Chinese medicine. (JAMA), 23-30;260(12):1755–7. doi: 10.1001/jama. 260.12.1755. PMID: 3045357.
 19. Kendall, D. (2002). The Dao of Chinese Medicine; *Oxford University Press*.
 20. Zhou, W., Benharash, P. (2014) Effects and mechanisms of acupuncture based on the principle of meridians. (J Acupunct Meridian Stud.), 7(4):190–3. doi: 10.1016/j.jams.2014.02.007.
 21. Chen, T., Zhang, W., W., Chu, Y., X., Wang, Y., Q. (2020) Acupuncture for Pain Management: Molecular Mechanisms of Action. *Am J Chin Med.* 48(4):793–811. doi: 10.1142/S0192415X20500408.
 22. Besedovsky, H., Sorkin, E. (1977) Network of immune-neuroendocrine interactions. (Clin Exp Immunol.), 27(1):1–12. PMID: 849642.
 23. Blalock, J., E. (1994) Shared ligands and receptors as a molecular mechanism for communication between the immune and neuroendocrine systems. (Ann N Y Acad Sci.), 25;741:292–8. doi: 10.1111/j.1749-6632.1994.tb23112.x.
 24. Liu, Y. Y., Guo, Y., Guo, Y., M., Chen, L., Wang, C. (2011) Characteristics extraction and analysis on the electrical signals of spinal dorsal root nerve evoked by acupuncture manipulations. *4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics, Shanghai, China*.
 25. Kim, J., H., Kim, H., Y., Chung, K., Chung, J., M. (2011) Electroacupuncture reduces the evoked responses of the spinal dorsal horn neurons in ankle-sprained rats. (J Neurophysiol.), 105(5):2050–7. doi: 10.1152/jn.00853.2010.
 26. He, J., F., Yan, J., Li, J., S., Liu, J., H., Wang, C., Chang, X., R., Qu, Y., T. (2013) Neuron discharge and c-Fos expression in the nucleus of the solitary tract following electroacupuncture at acupoints of the Yangming Stomach Meridian of Foot. (J Acupunct Meridian Stud.), 6 (2):82–8. doi: 10.1016/j.jams.2012.12.002.
 27. Wan, D., M., Zhang, H., Zhang, Z., X. (1989). Influence of acupuncture on discharge of gastric signal vagal efferent fiber. (Zhen Ci Yan Jiu), 14(3):361–4. Chinese. PMID: 2512027.
 28. Bai, L., Lao, L. (2013) Neurobiological foundations of acupuncture: the relevance and future prospect based on neuroimaging evidence. (Evid Based Complement Alternat Med.), 2013: 812568. doi: 10.1155/2013/812568.
 29. Lai, X., Zhang, G., Huang, Y., Tang, C., Yang, J., Wang, S., Zhou, S., F. (2009) A cerebral functional imaging study by positron emission tomography in healthy volunteers receiving true or sham acupuncture needling. (Neurosci Lett.), 452(2):194–9. doi: 10.1016/j.neulet.2009.01.052.
 30. Académie de médecine traditionnelle chinoise (1977) *Précis d'acupuncture chinoise. Académie de médecine traditionnelle chinoise*. Editions en langues étrangères.
Claudia Focks. (2008) Atlas of Acupuncture. *Churchil Livingstone*. Elsevier